

LA PESCATERA CATALANA,
LO CANSONÉ DE LAS BARRAQUETAS
Y
UNA PER LO POBLE BAIX

I

Ara ha arribat, noyas, ara,
lo bo y milló de la plassa.
Sardina á deu!... y no es cara
quan va la pesquera escassa.
Que belluga!... Alsa, vehinas,
baxeu ab plats y dinés
á provehí de sardinas
á deu quartos y no mes.

Baxeu abans de la fuga.
A deu quartos lo últim preu!
á deu la sardina, á deu;
del art, noyas, que belluga!

II

¿No baxeu? Posemla á nou.
—Vinga, salada! axó es plata.
—¿Qué diu?... si la dem á sou?
Mal com un llam no la mata!

¿Ahont va la marmota xorca,
motllo de fe granadés!
ja 't pots pentiná á la moda
si no traginas calés!
Arri allá, mala berruga,
á regatejá com cal!
A ral, no menos de ral!
alsa, noyas, que belluga!

III

Anant el peix tan barato,
¿qui ab la carn dinés esmersa?
—Veni aquí vos, bon Bato;
¿quant ne voleu? ¿mitja tersa?
Cóm salta de la balansa!
El mocadó, bon pagés!
pareu bé, que 'l bras se 'm cansa...
á vuyt quartos y bon pes!
¿Perque es tart tant se amohina?
si es peix que ab un bull es cuyt.
A vuyt va, noyas, á vuyt!
á vuyt quartos la sardina!

IV

Tan poca pressa 'm fa rabia!
¿Qué vol vosté, bona mossa?
Dexim despatxá aquesta avia
que tragina bona bossa.
¿Qué diu, padrina?... Es mitx sorda.
Va á set quartos y es de pam!
¿qué ha respost? Uix! ja tens orde...
¿A cinch quartos?... Plega el ram.
¿De ahont ha eixit la mala vella?
¿A cinch?... no hi fará cap pet.
A set! no menos de set!
sardina per la graella!

V

Vaya un minyó com un sol!

Si jo no'fos pescatera!
—Ey, estigui! ¿Quánt ne vol?
¿que 'n peso una carnícera?
¿Que put, dius?... ay pelatrecas!
tu deus pudí, escarransit!
Ja si may sardina tecas,
te pugui da un bon enfit.
Uix de aquí, mitja tortuga;
esquena de cent y un pis! ..
A sis la sardina, á sis!
alsa, noyas, que belluga!

VI

Pari, noya, que 'l temps corre,
posisshi sota una fulla.
¿Qué diu que he tocat (ay porra)!
de las balansas la agulla?
A robá á Serra Morena!
de no semblarte me alabo,
que 'l teu fill sofreix condena
perque feu quatre y el cabo
Al infern, vella butxina;
no se com Deu me detinch!
—A cinch va al últim, á cinch!
Acabeume la sardina.

VII

A cinch la tersa s' afinal
A cinch la menjada bona!
á cinch, á cinch la sardina,
que ja 'n tinch per poca estona.
Que s' acaba! Vingui, noya;
no pot se á menos de cinch.
Aqui no hi ha cap amploya:
tot es bo lo que jo tinch!
¿A quatre diu? qu' es berruga!
Vingui! aixís me la acabés...
A quatre, á quatre y no mes
la sardina que belluga!...

LO CANSONÉ DE LAS BARRAQUETAS

A heure á tot bitxo aposto.

¡Vinga mosto!

Y al que bons tassons no jala,

El mateix que una cigala

Jo 'l faig ballá panxa adalt.

(Perque válgam la moreta del oncle, só capás de fe engullí un regiment de suissos per la gargamella del mes pintat, y arrancá las entretelas del cor del que desprecia una finesa meval)

Y el que s' hi torna si l' truco...

Fuig que l' suco!!!

Va al Hospital per desfilas!...

Tant se val!

Perque jo entre bonas filas

Só *el terne del arrabal*.

Faig las conquistas á cossas;

¡Quinas mossas!

L' una caso, y l' altra planto,

Pero á totas las encanto

Be per forsa ó de bon grat.

(Perque jo, fills meus, no está per alabar-me; pero en que tragini la fila mes ratllada que un *mapa-mundi*, per las moltas llargandaxadas que 'ls xuris hi han fet, axó es una honra; y despues que quan convé só mes dols que una malva!)

A una el *guerxo* donant fondo...

¡Quin arondo!

Treu el xurí y 'm diu: «Entra!»

¡Vaya un gat!

Li vaig fé un trauet al ventre

Que may mes ha atximullat.

Al carrincló fill del Nanu,

¿Turbas manu?
Un aratxi á cal Mussega.
Ab deu mes movent gran brega
Ferme pirá van volé...

(Per las enramadas del cap del avi! Es pensan aquets matons de pega que un hom es de mel y sucre com aquells *polkos* de butxaca neta y casaca ab curriolas, que ab una ventallada corren mes terra que Noé!...)

Fico baix á la butxaca:
Qui s' atraca?
Y ab la trifulca y la gresca,
¡Ja se ve!
Men va endinyá á set la pesca,
Pels tiroys de cabanré.

Un dematí al Obre-Panxas
(¡Quinas anxas!)
Diu un *cuaja* al meu derrerera,
Que so un pinxo de pastera
Mes talós que un carbassó!

(Válgam els set calses de amargura, y els primés sacraments que dirán demá á la missa!!! De pensarhi tan sols tinch las

sanchs mes negras que 'l quitrá de la platxa!)

Li vento an bolet ab forma...
¡Quina morma!
Y arrancant de la xarrasca...
¡Ay Senyó!
Dexartlo ab la última basca
Jo vaig tocá pirandó.

Veig un *chinel* que 'm fá 'l tato!
¡Pira, bato!
Y ab aquins clissos diquela!
No armem bronca! Manu-jela!
No 't resultés algun mal.

(Vaya una fatxa estupenda! Set mesos ha que no ha jalat misto! Axís la viga de la esquena li pogués servi per cadireta del *aragonés!*... Pensá que haig de xepescá per ell y no 'n tindria per una ronda de peñí...!)

Vaig á la cangrí si 'm cassa...
¡Y axó es massa!...
T' embestexo si m' apuras...!
Mes... no val!
Sonsi á la moy!... Sols pels guras
Guilla el *terne d' arrabal*.

UNA PER LO POBLE BAIX

Un refrán assegura
que aquell que canta,
si es espanyol, es prova
que no te blanca:
y ab cansons ara
veig que tots se aficionan?...
¡senyal de gana!

Com las cansons son pocas,
jo m' imagino,
que ab gust rebren las moltas
que aquí us dedico;
perque ja tracto,
sent pels pobres, de darlas
bastant barato.

No espereu que aquí insulti,
com ara es moda,
per parcials agravis
may cap persona;
pero á vegadas
donaré á certas classes
bonas sumantas.

Con que, minyons y noyas,
ficant ma en bossa,
del paperet en cambi
deixeu la mosca:
no siguen lendis,
que no 's perdrá cap casa
pas per CINCH CENTIMS.